

НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА И ЧАСТОТА ЕГО ВСТРЕЧАЕМОСТИ У ПОДРОСТКОВ, РОЖДЕННЫХ ОТ РОДСТВЕННЫХ БРАКОВ

Бегмирзаева Нигора Ибрагимовна
Резидент 1-го курса магистратуры
Самаркандский Государственный Медицинский Университет:

Кафедра акушерства и гинекологии №2

Научный руководитель: PhD ассистент М.Д. Маматкулова

Актуальность темы: В настоящее время сохранение и укрепление генетического здоровья населения остается одной из актуальных проблем. Особенно это касается последствий браков между родственниками, в результате которых у детей чаще наблюдаются наследственные заболевания, гормональные нарушения, пороки развития репродуктивной системы, а также различные сбои менструального цикла. Такие негативные проявления особенно ярко выражены у девушек-подростков. Среди них нередко встречаются нарушения менструального цикла, гормональный дисбаланс и задержка полового созревания. Всё это оказывает негативное влияние не только на текущее состояние здоровья, но и на репродуктивное здоровье в будущем. По данным учёных, заключение браков между родственниками приводит к передаче генов в доминантной или моногенной форме, что вызывает различные пороки развития репродуктивных органов вследствие нарушений в формировании мезонефральных и парамезонефральных каналов. В некоторых регионах Узбекистана, в частности в Ургутском районе, браки между родственниками широко распространены, что делает необходимым научное изучение данной проблемы и разработку профилактических мер против неё. Глубокое исследование этой темы имеет важное значение для формирования здорового поколения и обеспечения демографической стабильности.

Цель исследования: Выявить нарушения менструального цикла и степень их распространенности у девушек-подростков, рождённых в результате родственных браков.

Материалы и методы исследования: Исследование было проведено среди 100 учащихся колледжа. Для получения соответствующих данных использовались стандартизированные анкеты. Исследование проводилось в Самаркандской области, в медицинском колледже имени Ибн Сино Ургутского района. В выборку вошли 100 студенток в возрасте от 14 до 19 лет, из которых 21 девушка родилась в результате родственного брака. Полученные результаты были сопоставлены с аналогичной группой сверстниц - 21 девушкой, рождённой вне родственного брака. Всем участницам были разъяснены цель и протокол исследования.

Результаты и обсуждение: В ходе проведённого анкетирования были выявлены 21 девушка, рождённая в результате родственного брака. Из них 42,8% родились от браков между двоюродными братьями и сёстрами по линии отца (двоюродные братья), а 57,1% - по линии матери (двоюродные сёстры). У девушек, рождённых от родственных браков, нарушения менструального цикла были зафиксированы в 47% случаев, что в два раза выше по сравнению с контрольной группой (23%). Средний возраст менархе составил $13 \pm 1,1$ лет. Из всех обследованных: 23,8% страдали олигоменореей, 19,04% - пройоменореей, а 47,6% - дисменореей. Среди участниц опроса у 9,5% были выявлены заболевания шейки матки (эрозия) и опухолевидные образования (киста яичника). У одной из девушек (4,75%) диагностировано первичное бесплодие. У 28,5% наблюдалось воспаление мочевыводящих путей (цистит), что связано с перенесёнными ОРВИ 2–3 раза за последний год.

Вывод: У девушек-подростков, рождённых в результате родственных браков, отмечается высокая частота нарушений менструального цикла. Это состояние представляет серьёзную угрозу для их репродуктивного здоровья и будущей материнской функции.

На основе полученных результатов можно сделать вывод о необходимости проведения широкомасштабных профилактических и просветительских мероприятий, направленных на снижение рисков, связанных с родственными браками.

Рекомендуется проводить раннюю оценку репродуктивного здоровья у детей, рождённых в результате родственных браков, и при необходимости принимать соответствующие меры.

Для воспитания здорового поколения крайне важно своевременно выявлять и предотвращать подобные состояния.